

Análisis mediante la lógica borrosa (o vaga) de la degradación de estructuras delirantes

J.M. GARCIA ARROYO

Equipo de Salud Mental del Distrito Sanitario "Macarena". Sevilla

RESUMEN

En el presente trabajo hemos tratado de investigar la degradación de estructuras delirantes con un método nuevo: la lógica borrosa o vaga. Con ella ha sido posible, por un lado, el análisis de estos fenómenos y, por otro, su cuantificación, expresada más tarde gráficamente. Ello, creemos que aporta una perspectiva nueva de un tema ya clásico dentro de la psicopatología.

PALABRAS CLAVE: Delirios. Degradación de estructuras delirantes. Análisis lógico. Lógica borrosa.

SUMMARY

In the present work, we have tried to investigate the degradation of the delusive structures by means of a new method: the fuzzy logic. So it has been possible, on one side, the analysis of this phenomenon and, on the other hand, its quantification, that has been expressed in a graph. We think this process gives a new perspective of a classic theme into the psychopathology.

KEY WORDS: Delusion. Degradation of the delusive structures. Logical analysis. Fuzzy logic.

INTRODUCCION

La inclusión de los neurolépticos dentro del arsenal terapéutico en la década de los cincuenta (los primeros históricamente: la clorpromazina y la reserpina), proveyó de un arma eficaz de cara al porvenir de las estructuras delirantes, especialmente en lo relativo a su degradación. Desde entonces, estos fármacos han posibilitado el tratamiento de muchos pacientes psicóticos y su correspondiente adaptación a los medios social, laboral y familiar. Podemos considerar al aspecto aludido como un capítulo tan sumamente interesante dentro de la clínica psicopatológica, que el presente estudio se va a dedicar precisamente al mismo, de manera que, realizaremos una investigación acerca de la degradación de estructuras delirantes, pero con un método diferente: la *lógica formal* y, dentro de ella, con un apartado de reciente adquisición: la *lógica borrosa, vaga, inexacta* o, también conocida, por la voz anglosajona de "fuzzy logic".

En un trabajo precedente, analizamos las estructuras delirantes mediante la lógica clásica, particularmente utilizamos una de sus formas: la *lógica proposicional* (1), cuyo objeto de estudio son, como su nombre indica, las proposiciones. Estas últimas constan de tres componentes: a) la forma, b) el contenido y c) el valor de verdad, dos de ellos fueron estudiados a propósito de los delirios (2). El resultado consistió en afirmar que estas estructuras patológicas presentan errores lógicos en su función veritativa, es decir, en la adjudicación del valor de verdad a las proposiciones que las representan, conservándose la forma lógica sin ningún tipo de distorsión. Téngase presente que el fe-

nómeno delirante no puede captarse en la clínica de un modo directo, sino que hemos de recurrir indirectamente, tomando en consideración las manifestaciones verbales del paciente, que son entendidas ahora en tanto proposiciones puesto que se encuentran provistas de un valor de verdad.

En relación a este punto último, fue necesario distinguir al menos dos tipos de valor de verdad: a) el subjetivo (Vs), dado por el paciente a sus proposiciones y, b) el objetivo (Vo), que es el aportado por el psicopatólogo a las proposiciones del paciente. Ambos, se encuentran situados en dos niveles lingüísticos distintos siguiendo la teoría russelliana de las "jerarquías del lenguaje" (Russell, 1922). En los delirios los dos valores de verdad resultaron discordantes ($Vs \neq Vo$), lo que no ocurría con otros fenómenos psicopatológicos estudiados (p. ej. las obsesiones). Confirmábamos con ello la ya clásica afirmación de Bumke (1946) que consideraba a los delirios como un *error morbosamente originado e incorregible* (3).

Aquí vamos a proceder, como decimos, al estudio de la degradación de las estructuras delirantes, menester para el que creemos conveniente utilizar otra modalidad de lógica. Si bien la lógica clásica nos aportó importantes consecuencias en las indagaciones precedentes, aquí se nos muestra insuficiente a todas luces. Ello, entendemos que se debe a que cuando un sujeto delira, está completamente seguro de que lo afirmado es así o, dicho en términos lógicos, aporta un valor de verdad de "verdadero" a las proposiciones que hace, siendo, por supuesto, éstas completamente "falsas". Esto contrasta con el caso de tener en cuenta, como ahora hacemos, afirmaciones que no son tan seguras en la dación del valor de verdad, por parte del paciente.

En este sentido, ha sido ya estudiado (Castilla del Pino, 1957) cómo el delirio en su degradación pasa por distintos estadios,

Correspondencia: José Manuel García Arroyo. C/ Gallos, 25, 1.º G. 41003 Sevilla.

que son: la disminución de la certidumbre de los contenidos delirantes, la laxitud de la referencia al yo hasta ser vividos como extraño (vivencia de alogenicidad del contenido delirante), el recuerdo delirante y finalmente, el recuerdo del delirio (4). Respecto a lo dicho es posible, mediante la lógica, analizar la crisis de la certidumbre por la que pasa el delirio en su disolución, análisis en el que la forma lógica que creemos más útil es la vaga o borrosa (fuzzy logic). Históricamente las lógicas conocidas en conjunto como "no-clásicas" (dentro de las cuales incluimos a la lógica borrosa) parecen deber su origen a las dificultades encontradas en el seno de la teoría habitual (lógica clásica), sentido en el que se pronuncia acertadamente Van Fraassen (1969) cuando dice que éstas deben su origen a la aparición de paradojas en el seno de la lógica clásica. Del mismo modo, hemos expresado ya que, cuando un material va a ser estudiado mediante la lógica, el modo de inicio ha de ser mediante la lógica clásica, pues ha sido ésta considerada a modo de paradigma en el sentido de Kuhn (1970), pero cuando se muestra insuficiente en el análisis, como es el caso que nos ocupa ahora, tenemos que recurrir a otras formas lógicas alternativas (no-clásicas).

Las expresiones verbales que aquí analizaremos no se manifiestan tan claramente como pueden hacerlo las propias del delirio cuando están en plena "fase de efervescencia", son del tipo: "me parece que...", "no se si...", "creo que no...", son formas de sentencias que todos los clínicos hemos recogido en algún momento de la degradación del delirio de algún paciente y que, según la lógica, podemos considerarlas como sentencias vagas, ello justifica el uso que aquí hacemos de la lógica borrosa. Además ésta nos va a aportar un método, incluso capaz de poder cuantificar la degradación de los delirios, pues las sentencias consideradas como vagas, pueden ser entendidas como poseedoras de matices o grados de verdad y no simplemente como "verdaderas" o "falsas".

MATERIAL Y METODO

El material del estudio está compuesto por las oraciones tomadas de uno de nuestros pacientes diagnosticado de esquizofrenia, al que seguimos a lo largo de toda su trayectoria delirante con entrevistas casi diarias que, además, presentaba la particularidad de tener una buena capacidad de expresión verbal. Hemos contado, en su momento, con la posibilidad de captar muchos estadios intermedios en la desaparición progresiva de su delirio: Dicho paciente se manifestó inicialmente ante nosotros con la siguiente afirmación delirante: "yo soy el diablo", que a nivel fenoménico tipificamos de: "idea delirante de transformación autopsíquica". Esta fue ya estudiada en el trabajo antes citado, ahora procederemos al análisis de sus posteriores afirmaciones.

El método a emplear, como ya se ha dicho, es la lógica borrosa, que tiene su origen en el antiguo problema aristotélico de los llamados "futuros contingentes". Explicaremos el término: ciertas sentencias como es el caso de: "mañana habrá una batalla naval" al parecer se manifestaban (a Aristóteles) como diferentes en relación a las otras que podían ser consideradas como verdaderas o falsas. Aquéllas no podían ser tratadas del mismo modo, puesto que hasta que no llegase el día siguiente,

no era posible afirmar o negar dicha sentencia. Esto dio origen a distintas soluciones, por cierto, bastante ingeniosas: para W. y N. Kneale (1962), la lógica no puede hacerse cargo de estas sentencias, quedando fuera de su ámbito. Prior (1957), por su parte, indica que estas afirmaciones son siempre falsas, ya que tienen una "forma engañosa" que debería ser transformada. Van Fraassen (1968), opina que sí entran dentro de la lógica, pero que no tienen valor de verdad (tesis del "hueco del valor de verdad"). Russell (1906), propuso que las sentencias con tiempo, no podían ser consideradas como proposiciones sino como "funciones proposicionales" (5). Finalmente, se obtuvo otra visión que se considera el origen de una lógica denominada "trivalente", es decir, basada en la existencia de un tercer valor de verdad (aparte de los ya conocidos "verdadero" y "falso"), que es el de "indeterminado". Se sitúa así frente a la lógica clásica o aristotélica que era "bivalente" (con dos valores de verdad).

De esta forma solucionaron ciertos autores, como Vasiliev (1909, 1910, 1912) o Lukasiewicz (1920) el antiguo problema de las expresiones que contenían "futuros contingentes", todas ellas resultaban ahora "indeterminadas", el primero de ellos llamó a ésta "lógica no aristotélica". Con el correr del tiempo, se comenzaron a estudiar otras sentencias que no podían ser introducidas en los tres valores de verdad indicados, tal es el caso de "creo que sí...", "me parece que no...", "tal vez sea así...". Todas ellas se denominaron "sentencias vagas" y su función veritativa la definiríamos, siguiendo este último desarrollo en lógica, como "polivalente", esto es, con múltiples valores de verdad. Concretamente, Post (1921), desarrolla una lógica finitamente polivalente y Tarski y Lukasiewicz (1930), elaboraron lógicas infinitamente polivalentes (con infinitos valores de verdad).

Los llamados "valores de verdad difusos" surgen cuando consideramos a los valores de verdad intermedios como formas de verdad que se aproximan a expresiones como las siguientes: "verdaderos a medias", "no completamente falso", "más verdadero que falso", etc. Surge así la posibilidad de obtener muchos grados de verdad y no solamente uno (el valor intermedio). En el terreno de los conjuntos Zadeh (1965) ha desarrollado el equivalente a la lógica a la que hemos hecho mención, es la "teoría de los conjuntos difusos", que tiene no gradaciones en la verdad, sino de la pertenencia de un determinado elemento a un conjunto dado.

Una de las primeras lógicas que aparecieron con estas características fue la "pentavalente" que manifestaba cinco valores de verdad, éstos como vemos en el siguiente esquema pueden expresarse con letras o con números (Tabla I).

TABLA I

Valor de verdad	Notación con letras	Notación numérica
Absolutamente verdadero	vv	1
Más verdadero que falso	vf	0,75
Ni verdadero ni falso (indeterminado)	i	0,50
Más falso que verdadero	fv	0,25
Absolutamente falso	ff	0

La lógica vaga opera con una polivalencia, quiere decir que podemos utilizar infinitos valores de verdad, para mayor comodidad nuestra, en lo relativo a la expresión, vamos a utilizarlos en forma numérica a partir de ahora. Los valores se corresponderán, entonces, con el conjunto infinito de números reales comprendidos en el intervalo entre 0 (absolutamente falso) y 1 (absolutamente verdadero) y se expresan como vemos mediante decimales. Se trata de una lógica difusa de infinitos valores de verdad. Esta será la forma metodológica que hemos escogido y con la que operaremos.

Hay que especificar que aunque la lógica que usaremos se denomine "vaga", "borrosa" o "inexacta", no quiere decir que la lógica sea la borrosa sino, como Deaño (1976) ha señalado: "lo vago no es la teoría, sino el objeto que estudia", es por lo que el citado autor prefiere hablar de la "lógica de los enunciados vagos".

Con este método se pretende, de algún modo, cuantificar la verdad de la degradación de las estructuras delirantes, tal como seguidamente veremos. La verdad, como ya se vio, se expresa siempre por el paciente en otro nivel lingüístico (metalenguaje) y por eso las calificamos de "metaproposiciones veritacionales".

En los últimos tiempos la lógica borrosa, se está empleando además en múltiples campos del saber, uno de ellos en el que ha tenido gran auge, ha sido la física de circuitos eléctricos (Yamakawa, Kabuo, 1988).

RESULTADOS

El paciente, cuyo delirio analizamos, emitió las afirmaciones que transcribimos a continuación en las entrevistas que consignamos por orden:

—1.^a entrevista: "Yo soy el diablo", "eso es cierto, se lo aseguro". Las últimas afirmaciones se encuentran en un nivel de metalenguaje respecto a la primera. Aquí el valor de verdad subjetivo del paciente es $V_s = 1$ y el objetivo $V_o = 0$. Se instaura tratamiento farmacológico en esta entrevista.

—2.^a entrevista: "A mí me parece que sí, que soy el diablo". Aquí aunque se dé en una sola afirmación fácilmente se puede descomponer analíticamente del siguiente modo:

"A mí me parece que	(yo) soy el diablo"
L_1 (metaproposición veritativa)	L_o (proposición delirante con sujeto excluido).

—3.^a entrevista. Preguntado sobre su delirio responde: "Yo no lo sé, me quedan muchas dudas sobre este tema". Su recomposición analítica se efectúa del siguiente modo:

"Yo no lo sé, me quedan muchas dudas sobre sí
L_1 (metaproposiciones veritativas)
(yo soy el diablo)"
L_o (proposición delirante excluida).

—4.^a entrevista: Afirma: "He pensado bien estas cosas y creo que tengo razón, pienso que sí, podría ser que lo fuera ¿por qué no? Su análisis es como sigue:

"Creo (pienso) que sí, podría ser que sí que
L_1 (metaproposiciones veritativas)

(soy el diablo)

L_o (proposición delirante excluida).

—5.^a entrevista: "No lo sé, no lo sé, no tengo seguridad de eso que me pregunta".

—6.^a entrevista: "Me da la impresión de que no, ahora creo que no, que no soy el diablo".

—7.^a entrevista: "Yo sé que esto no es cierto, estoy seguro ahora de que no". Más tarde, en la misma entrevista, añade: "Yo algún poder maligno tenía antes, algo extraño experimentaba, si bien ahora creo que lo he perdido". Lo afirmado en esta entrevista se corresponde psicopatológicamente con un "recuerdo delirante" y, si bien en el presente posee una valoración veritativa de $V_s = 0$, es claro que el paciente ratifica su verdad hacia su pasado, de manera que tenemos que establecer una valoración veritativa en relación al pasado, la llamaremos: V_s' y se simboliza como $V_s' = 1$.

—8.^a y 10.^a entrevista: "¡Ah sí! Vd. quiere saber lo que yo pienso sobre ese tema. Sí, todo eso me ocurría, por supuesto ¿cómo voy a dudarle? si se me ha dado en mis carnes".

—9.^a y 10.^a entrevista: El paciente continúa afirmando la veracidad absoluta de sus afirmaciones respecto al pasado.

—11.^a entrevista: "Creo que Vd. nunca se ha creído lo que yo le he contado todas las veces que vine, bueno, a veces y tampoco, para engañarle. Creo que tuve una época en la que yo era un personaje diferente".

—12.^a entrevista: "Yo no sé que decirle ahora sobre si lo de antes era o no verdad. Yo sé con seguridad que ahora no me pasa, sobre lo de antes yo dudaría, no sabría qué decirle".

—13.^a entrevista: "No estoy seguro todavía, algo raro había".

—14.^a entrevista: "Ahora diría que me parece a mí que aquello no podía ser cierto, más bien creo que era falso".

—15.^a entrevista: "He pensado sobre todo esto, ahora sé que se trata de que algo dentro de mí se encontraría en mal estado o en un funcionamiento inadecuado. No puede ser de otra forma". Añade: "Sobre este asunto estoy como más despejado, dejémoslo, no quiero pensar más".

En las expresiones referidas se observa claramente que el paciente presenta una crisis en la veritación de su enunciado primordial delirante ("Yo soy el diablo"). Por nuestra parte, aconsejamos utilizar la valoración veritativa que hemos establecido en base al estudio de una serie de casos con el método indicado y que representamos en la Tabla II.

Sería aconsejable tener exquisito cuidado en la valoración de las metaproposiciones veritacionales, pues el sujeto delirante puede emitir algunas con las que pretende, a todas luces, ocultar sus síntomas. Estos casos fueron ya estudiados en el otro trabajo mencionado, son los que pueden engañar al psicólogo y claramente hacerle no valorar de manera adecuada la degradación del delirio.

Otra salvedad importante y necesaria de plantear es que a veces nuestros pacientes emiten conjuntamente proposiciones que se corresponden con dos valores de verdad distintos, según la valoración efectuada antes. En estos casos aconsejamos guiarse por el más alto de ellos. Pongamos un ejemplo: otro de nuestros pacientes en su proceso degradativo delirante, afirmó: "no creo poder responder con certeza, no lo sé, aunque me sale que puede ser así". Las primeras metaproposiciones tienen un $V_s = 0,50$ y la última lo tiene de 0,75, así es que lo puntuamos como 0,75.

TABLA II

Expresiones verbales (metaproposiciones veritativas)	Valor de verdad
“Eso es cierto”	1
“No cabe la menor duda”	
“Es así, como se lo digo”	
“No puede ser de otro modo”	
“Es completamente cierto”	
“Jamás tuve una cosa tan clara”	
“Vd. no se lo cree, pero es así”	0,75
“Me parece que sí”	
“Creo que sí”	
“Yo le diría que sí”	
“Más es que sí”	
“Creo que puedo tener razón sobre esto”	
“Podría ser que lo fuera”	
“Más bien sí”	
“Es casi verdad”	
“No lo sé”	
“Me gustaría saberlo”	
“Me quedan muchas dudas sobre ello”	
“No lo tengo del todo claro”	
“Déjeme pensar”	
“No tengo seguridad respecto a eso”	
“No se si...”	
“Lo estoy actualmente dudando”	
“Por más que pienso, no llego a una conclusión clara”	
“Me da la impresión que no”	0,25
“Creo que no”	
“Me parece a mí que no”	
“Es no, más que sí”	
“Muchas veces pienso que no”	
“Las pruebas me dicen que no”	
“Más bien es que no”	0
“Sé que no es así”	
“Es falso”	
“Si dije que era así, ahora sé que no puede ser”	
“Eso no puede ser cierto nunca”	
“Ya no lo creo”	
“Es mentira”	

Seguidamente presentamos el esquema y la gráfica de degradación delirante (G.D.D.) del paciente que hemos estudiado líneas arriba (Tabla III y Gráfica 1). En ella observamos la cuantificación que sigue la degradación del delirio y es posible la descripción de dos “Puntos Críticos de la Verdad” en la misma: a) el “Punto Crítico de la Verdad I” (PCV-I), que se corresponde con la séptima entrevista y es el momento en el que V_s y V_o se igualan ($V_s = V_o$), como se puede suponer se corrija el error lógico en el presente, b) el “Punto Crítico de la Ver-

dad II” (PCV-II), se da en la 15.^a entrevista, es el instante en el que coinciden V_s' y V_o ($V_s' = V_o$), se da entonces la corrección del error lógico en el pasado.

El que este paciente manifieste una gráfica de degradación como la expuesta, no quiere decir que todos los pacientes la presenten igual, de hecho hemos estudiado a otros con este método y en cada uno la degradación tiene un patrón diferencial. Como elemento común, se da un descenso más o menos brusco, según el caso, de la pendiente de la G.D.D. y como aspecto característico de cada caso, el momento en el que se presentan los PCV-I y PCV-II.

CONCLUSIONES

De lo hasta aquí investigado, podemos sacar las siguientes conclusiones:

1.º Las metaproposiciones veritativas emitidas por los pacientes tratados farmacológicamente y en proceso de degradación de su delirio, se corresponden desde el punto de vista lógico, con sentencias vagas que entran dentro del ámbito de la lógica y pueden ser estudiadas mediante ella. La lógica clásica, debido a las limitaciones inherentes a su principio de bivalencia (tener solamente dos valores de verdad), no puede ser empleada en el análisis precipitado.

2.º A cada una de estas sentencias se les hizo corresponder un valor de verdad vago que aquí situamos, con el lógico pentavalente. Por supuesto, sería posible el estudio mediante la definición de más valores de verdad, es decir, mediante un sistema n-valente, pero sería mucho más complicado.

3.º Ha sido necesario separar tres tipos de valores de verdad: V_s (valor de verdad subjetivo hacia el presente), V_s' (valor de verdad subjetivo hacia el pasado) y V_o (valor de verdad objetivo). Obviamente en la gráfica los que toman mayor relevancia son los V_s y V_s' , ya son ellos los que varían en las proposiciones estudiadas.

4.º Con ello ha sido posible la construcción de una gráfica en la que se expresa la degradación de las estructuras delirantes (G.D.D.). La crisis del valor de verdad se manifiesta por el descenso de los valores de la gráfica, no teniendo necesariamente por qué ser tan favorable, ni tan pormenorizadora en otros casos como en el aquí analizado. En algunas, por ejemplo, se mantiene V_s' en un valor de 1, durante muchas entrevistas. Un aspecto que diferencia las distintas gráficas entre sí, parece ser el momento de aparición, pongamos por caso, de los “Puntos Críticos de la Verdad” (PCV I y II).

5.º Puede considerarse que la degradación de la verdad en el sujeto delirante supone una aproximación a la desaparición del error lógico, pero cualquiera de los estadios intermedios supone un error lógico, ya que la veritación de esas proposiciones debería de ser 0, coincidiendo con V_o , y sin embargo fluctúa. Por consiguiente, a medida que V_s y V_s' tienden a cero (a igualarse con V_o), va desapareciendo el correspondiente error del que hablaba Bumke.

NOTAS

1. La lógica clásica consta de dos modalidades: la lógica proposicional y la lógica de predicados.

TABLA III

Entrevistas	Vo	Vs	Vs'	Entrevistas	Vo	Vs	Vs'
1. ^a	0	1	—	9. ^a	0	0	1
2. ^a	0	0,75	—	10. ^a	0	0	1
3. ^a	0	0,50	—	11. ^a	0	0	0,75
4. ^a	0	0,75	—	12. ^a	0	0	0,50
5. ^a	0	0,50	—	13. ^a	0	0	0,50
6. ^a	0	0,25	—	14. ^a	0	0	0,25
7. ^a	0	0	1	15. ^a	0	0	0
8. ^a	0	0	1				

2. Estudiamos concretamente la forma y el valor de verdad, que son dos elementos de los que se ocupa la ciencia lógica, mas no tratamos el contenido, al que la lógica mantiene al margen.

3. El subrayado es nuestro.

4. Martín Santos, llamó a estas dos últimas “memoria delirante” y “memoria del delirio” respectivamente.

5. La “función proposicional”, denominada también “enunciado abierto”, consiste en una expresión en la que el sujeto

proposicional no está determinado y queda sustituido por una x , por la que pueden ir pasando determinados sujetos que harán a la función proposicional verdadera o falsa. Por ejemplo, “ x es abogado”, la “ x ” puede irse sustituyendo por “Juan”, “Pedro”, “Isabel”... que irán haciéndola verdadera o falsa. Análogamente, en las sentencias temporales Russell propuso que fueran de este modo: “Hay una batalla naval es el tiempo t ”, donde t se sustituye por los diferentes tiempos.

BIBLIOGRAFIA

1. Abraham W.: Diccionario de terminología lingüística. Ed. Gredos. Madrid 1981.
2. Alonso Fernández F.: Fundamentos de la psiquiatría actual. Editorial Paz Montalvo. Madrid 1979; Tomo I.
3. Arnaz JA.: Iniciación a la lógica simbólica. Ed. Trillas. México 1980.
4. Ayer JA.: Lenguaje, verdad y lógica. Ed. Orbis. Barcelona 1984.
5. Bleuler E.: Demencia precoz. Ediciones Horme. Editorial Paidós. Buenos Aires 1960.
6. Bleuler E.: Tratado de psiquiatría. Ed. Espasa-Calpe. Madrid 1967.
7. Bumke O.: Nuevo tratado de enfermedades mentales. F Seix. Editor 1946.
8. Carnap R.: Filosofía y sintaxis lógica. Universidad Nacional Autónoma. México 1963.
9. Castilla del Pino C.: Sobre el proceso de degradación de las estructuras delirantes (1957). En: Vieja y nueva psiquiatría. Ed. Alianza. Madrid 1978.
10. Castilla del Pino C.: Introducción a la herméutica del lenguaje. Ed. Península. Barcelona 1972.
11. Deaño A.: Las concepciones de la lógica. Ed. Taurus. Madrid 1980.
12. Deaño A.: Introducción a la lógica formal. Editorial Alianza Universidad. Madrid 1986.
13. Ferrater-Mora J.: Diccionario de filosofía. Ed. Alianza. Madrid 1988; 4 volúmenes.
14. Van Fraassen BC.: Presuppositio, implication and self reference. Journal of Philosophy (LXIII) 1966.
15. Van Fraassen BC.: Presuppositions, supervaluations and free logic. En: The logical Way of Doing Thinas. Ed. Lambert. K Yale UP 1969.
16. García Arroyo JM.: Estudio lógico de la ambivalencia neurótica. Tesis Doctoral. Facultad de Medicina de Sevilla. Julio 1990.
17. García Arroyo JM.: Análisis de los tipos proposicionales que se dan en psicopatología. Revista Anales de Psiquiatría (actualmente en prensa).
18. García Arroyo JM.: Análisis veritativo-funcional de las proposiciones de contenido delirante. Revista Anales de Psiquiatría (actualmente en prensa).
19. Garrido J.: Lógico y lingüística. Ed. Síntesis. Madrid 1988.
20. Jaspers K.: Psicopatología general. Editorial Beta. Buenos Aires 1946.
21. Jeffrey RG.: Lógica formal: su alcance y sus límites. Ed. EUNSA 1986.
22. Kuhn TS.: La estructura de las revoluciones científicas. Ed. Fondo de Cultura Económica. Madrid 1987.
23. Kneale WM.: The Development of Logic. O.U.P. 1962.
24. Lukasiewicz J.: Sobre la lógica trivalente (1920). En J Lukasiewicz. Estudios de lógica y filosofía. Trad A Deaño. Revista de Occidente. Madrid 1975.
25. Lukasiewicz J.: Many-valued systems of propositional logic (1930). In Mc Call S. Polish Logic O.U.P. 1967.
26. Lyons J.: Introducción a la lingüística teórica. Ed. Teide. Barcelona 1981.

27. MacColl H.: Symbolic Logic and Its Applications. Longmans, Green 1906.
28. Muñoz Rodríguez V.: Introducción a la filosofía del lenguaje. Ed. Anthropos. Barcelona 1988.
29. Peirce CS.: Minute Logic (1902). En Peirce CS. Collected Papers. Ed. Hartshorne C and Weiss P. Harvard UP 1934.
30. Post E.: Introduction to the general theory of elementary propositions. American Journal of Mathematics 1921; 43.
31. Prior AN.: Time and Modality. O.U.P. 1957.
32. Rojo Sierra M.: Psicología y psicopatología del pensamiento. Ed. Promolibro. Valencia 1984.
33. Russell B.: Ensayos sobre lógica y conocimiento. Ed. Taurus. Madrid 1966.
34. Russell B.: Introducción al "Tractatus Logico-philosophicus" de L Wittgenstein. Editorial Alianza Universidad. Madrid 1989.
35. Sacristán Luzón M.: Introducción a la lógica y al análisis formal. Ed Ariel. Barcelona 1964.
36. Sadaba J.: Conocer a Wittgenstein y su obra. Ed Dopesa. Barcelona 1980.
37. Sanguinetti JJ.: Lógica. Ed Eunsu. Pamplona 1982.
38. Scharfetter CH.: Introducción a la psicopatología general. Ed. Morata. Madrid 1979.
39. Tarski A.: La concepción semántica de la verdad y los fundamentos de la semántica. Ed. Nueva Visión. Buenos Aires 1972.
40. Vasiliev NA.: On particular propositions. The triangle of opposition, and the law of excluded fourths. Vcnie Zapiski Kazan skogo Universtete 1910.
41. Vasiliev NA.: Imaginary Logic. Kazan 1911.
42. Wittgenstein L.: Tractatus Logico-philosophicus. Editorial Alianza. Madrid 1985.
43. Yamakawa T, Kabuo I.: Programmable fuzzifier integrated circuit-synthesis, design and fabrication. I.E.E.E. 1988.
44. Zadeh LA.: Fuzzy sets. Information and Control 1965; 8.